

УДК 372.854
XI SINIF ŞAGIRDLƏRİNİN KİMYADAN «SPIRTLƏR VƏ FENOLLAR», «KARBON
TURŞULARI VƏ ONLARIN TÖRƏMƏLƏRİ VƏ «POLİMERLƏR» BÖLMƏLƏRİNİN
TƏDRİSİNDƏ EKOLOJİ MAARİFLƏNDİRİLMƏSİ

ƏLİYEV AĞAXƏLİL ƏLƏSGƏR oğlu
Fizika üzrə fəlsəfə doktoru, ADPU, Bakı, Azərbaycan

***Annotasiya.** Məqalədə öncə müasir dövrün ekoloji problemləri və onların həllinə yönələn inkişaf etmiş dünya dövlətlərinin qoşulduğu Konvensiya və Protokollar, habelə əməli tədbirləri və maarifləndirmə işləri üzrə yığcam məlumat verilir. Daha sonra XI əsınıf şagirdlərinin kimyadan «Spirtlər və fenollar», «Karbon turşuları və onların törəmələri» və «Polimerlər» bölmələrinin tədrisində ekoloji maarifləndirilməsi məsələləri nəzərdən keçirilir. Bu məqsədlə kimya mövzuları keçirilərkən şagirdlərə ekoloji bilik və məlumatların öyrədilməsi məsləhət görülür. Maarifləndirmə işinin möhkəmləndirilməsinə ekoloji sual-cavablar xidmət edir. Hər dərslərin sonunda şagirdlərin kimya və ekoloji mövzular üzrə bilikləri ümumiləşdirilərək qiymətləndirilir.*

***Açar sözlər:** «Milli Proqram», kimyəvi çirklənmə, fenollar, aeroxollar, kimyəvi birləşmələr, turşu yağışları, istixana effekti, ağır metallar, pestisidlər, SSAM*

Müasir dövr əsas ekoloji problemlərin qlobal xarakter daşması ilə səciyyələnir. Bu isə dünya əhalisinin yaşayış və əmək fəaliyyəti şəraiti üçün ciddi təhlükə törədir. Bununla əlaqədar, gətdikcə daha çox ölkələr ətraf təbiət mühitinin mühafizəsinə və səmərəli istifadə olunmasına həsr edilən Konvensiya və Protokollara qoşulur, bilavasitə əməli tədbirlərdə və ekoloji maarifləndirilmə işlərində iştirak edirlər. Bu xüsusda inkişaf etmiş dövlətlər indiki və gələcək nəsillərin həyat rifahı naminə böyük səy göstərirlər.

Azərbaycan Respublikası da dünya əhəmiyyətli ekoloji problemlərin həllinə yönələn tədbirlərdə yaxından iştirak edir. Bu məqsədlə 1993-cü ildən başlayaraq Milli Məclis müvafiq konvensiya və Protokolları ratifikasiya etmiş, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti isə 2003-cü ildə «Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram» haqqında Sərəncam imzalamışdır. «Milli Proqram»ın «Elm, Təhsil və Mədəniyyət» bölməsində dayanıqlı inkişaf konsepsiyasına uyğun praktiki istiqamətlər müəyyən edilmişdir. Burada əhalinin bütün təbəqələrinin ekoloji maarifləndirilməsi nəzərdə tutulur. Məsələnin çoxcəhətli və mürəkkəb olmasına əsaslanaraq, ümumtəhsil məktəblərinin XI sinif şagirdlərinin kimya fənninin tədrisi prosesində ekoloji maarifləndirilməsi işi nəzərdən keçirilmişdir. Belə ki, dərsləkdəki kimya mövzuları tədris edilərkən şagirdlərə əsas ekoloji bilik və məlumatların sadə və anlaşıqlı tərzdə öyrədilməsi məsləhət görülür. Maarifləndirmə işinin möhkəmləndirilməsi üçün ekoloji sual-cavablardan istifadə edilməsi məqsədəuyğun hesab edilir. Hər iki mərhələnin həyata keçirilməsində fənn müəllimi müvafiq dərsləklərdən, əyani vasitələrdən və internet resurslarından istifadə edə bilər. Qeyd edək ki, ekoloji maarifləndirmə işinə hər dərslə 12-15 dəq. vaxt ayrılması məsləhətdir.

Aşağıda ekoloji maarifləndirməni nəzərə alan əsas ekoloji bilik və məlumatların kimya mövzularına uyğunlaşdırılmış nümunələri, ardınca isə maarifləndirmə işinin möhkəmləndirilməsinə yönələn ekoloji sual-cavablar verilmişdir.

- 1.1. Doymuş biratomlu spirtlər – Ekologiya haqqında ümumi məlumat
- 1.2. Doymuş çoxatomlu spirtlər – Əsas ekoloji qanunlar
- 1.3. Fenollar. Fenol – Əsas ekoloji amillər
- 3.1. Birəsaslı karbon turşuları – Təbiət mühitinin ekoloji çirklənməsinin əsas növləri
- 3.2. İkiəsaslı karbon turşuları – Təbiət mühitinin mühafizəsi və səmərəli istifadə
- 3.3. Mürəkkəb efirlər – Atmosferin çirklənməsi
- 3.4. Yağlar – Suyun və torpağın çirklənməsi
- 3.5. Sabun və sintetik yuyucu maddələr – Ekoloji monitoring
- 6.1. Polimerlərin quruluşu və fiziki xassələri. Plastik kütlələr – Ekoloji nəzarət

6.2. Təbii və sintetik kauçuklar – Ekoloji böhranlar

6.3. Liflər – Ekoloji fəlakətlər

6.4. Ətraf mühitin polimer maddələrlə çirklənmədən mühafizəsi – Qlobal ekoloji problemlər

1. Spirtlər və fenollar

Ekoloji sual-cavablar

1. Kimyəvi çirklənmə nədir?

- Kimyəvi çirklənmə müəyyən mühitin kimyəvi tərkib hissələrinin miqdarının artması, habelə ona normadan artıq və ya aid omlayan qatılıqlarda kimyəvi maddələrin daxil edilməsidir.

2. Təbii ekosistemlər və insan üçün daha təhlükəli hansı ekoloji çirklənmə növüdür?

- Təbiət mühitinə müxtəlif toksikantları – aerozolları, kimyəvi maddələri, ağır metalları, pestisidləri, plastmasları, səth-aktiv maddələri gətirən kimyəvi çirklənmələr təbii ekosistemlər və insular üçün daha təhlükəli hesab edilir.

3. Dünyanın inkişafının limitləndirici amillərindən biri hansıdır?

- İndiki dövrdə bəşəriyyətin inkişafının limitləndirici amillərindən biri kimyəvi çirklənmələrdir.

4. Suyun kimyəvi çirkləndiriciləri arasında ən böyük təhlükəni hansı maddələr yaradır?

- Suyun kimyəvi çirkləndiriciləri arasında ən böyük təhlükəni fenollar, neft, neft məhsulları, ağır metallar, pestisidlər törədir.

5. Yapışqanların, plastmasların, koksun istehsalı üzrə müəssisələrin çirki suları ilə su obyektlərinə hansı çirkləndiricilər daxil olur?

- Yapışqanların, plastmasların, koksun istehsalı üzrə müəssisələrin çirkab suları ilə su obyektlərinə fenollar, onların halogenli birləşmələri daxil olur.

6. Aerozol çirklənmələr

6. Aerozol çirklənmələr özünü atmosferdə nədə göstərir?

- Aerozol çirklənmələr özünü atmosferdə tüstü və duman şəklində göstərir.

7. Təbii aerozollar haqqında nə demək olar?

- Təbii aerozollar vulkan püskürmələri, meteoritlərin yanması, torpaq və dağ süxurlarının zərrəciklərini yer səthindən qaldıran toz burulğanlarının meydana gəlməsində, habelə meşə və çöl yangınları nəticəsində yaranır və troposferə, nadir hallarda isə stratosferə daxil olur.

8. Süni aerozol çirklənmələrinin əsas mənbələri hansılardır?

- Süni aerozol çirklənmələrinin əsas mənbələrini – yüksək zərrəcikli kömür işlədən istilik elektrik stansiyaları, zənginləşdirici fabriklər, metallurqiya, sement, maqnezit və qurum zavodları təşkil edir.

9. Süni aerozol çirklənmələrinin əsas mənbələrində yaranan aerozol zərrəciklərinin kimyəvi tərkibi necədir?

- Süni aerozol çirklənmələrinin əsas mənbələrində yaranan aerozol zərrəciklərinin kimyəvi tərkibini çox vaxt Si, Ca və karbon (yanmamış kömür, qurum, qatran) birləşmələri, nadir hallarda isə metal oksidləri, həmçinin asbest təşkil edir.

10. Üzvi tozlara hansı müxtəliflik aiddir?

- Üzvi tozların tərkibinə alifatik və aromatik karbohidrogenlər, turşuların duzları daxildir. O, piroliz prosesində neftəməli və digər oxşar müəssisələrdə qalıq neft məhsullarının yanması nəticəsində əmələ gəlir.

11. Aerozolun mənşəyindən və əmələ gəlmə şəraitindən asılı olmayaraq tüstü və duman necə adlanır?

- Aerozolun mənşəyindən və əmələ gəlmə şəraitindən asılı olmayaraq, bərk zərrəciyinin ölçüsü 5 mkm-dən az olan aerozol tüstü, çox kiçik maye zərrəciklərinə malik olan isə duman adlanır.

12. Atmosferə daxil olan bərk zərrəciklər təbii, yaxud süni mənbələrdən daha çoxdur?

- Atmosferə daxil olan bərk zərrəciklər təbii mənbələrdən ildə 768-1900 milyon ton, süni mənbələrdən isə – 185-415 milyon ton təşkil edir.

13. Atmosferin toz və aerozol çirklənmələri insanın sağlamlığına, flora və faunanın vəziyyətinə necə təsir edir?

- Atmosferin toz və aerosol çirklənmələri insanın sağlamlığına, flora və faunanın vəziyyətinə mənfi təsir edir. Belə ki, Günəş şüalanmasının selinin azalması UB-şüaların təsiri altında D₃ vitamininin əmələ gəlməsini azaldır. İntensiv toz çirklənmələri zonasında ağ ciyərlərin toxumalarının dəyişməsinə gətirib çıxaran silikoz və asbestozun meydana gəlməsinə səbəb olur.

14.Şəhər mühitində tozlar hansı xüsusiyyətə malikdirlər?

- Şəhər mühitində tozlar infraqırmızı şüalanmanı udmaqla bitki yarpaqlarının çox qızmasına təsir edirlər. Bu normal su və temperatur rejimini pozur və son nəticədə fotosintez fermentlərinin aktivliyini aşağı salır.

Kimyəvi birləşmələr

1.İnsanın fəaliyyəti nəticəsində atmosfərə hansı kimyəvi maddələr daxil olur?

- İnsanın fəaliyyəti nəticəsində atmosfərə CO₂, CO, SO₂, CH₄ azot oksidləri, xlorflüorkarbonlar, karbohidrogenlər, benzapiren və s. kimi kimyəvi maddələr daxil olur.

2.Bütün texnogen mənbələrlə Yer atmosferinə atılan kütləvi çirkləndiricilər hansılardır?

- Bütün texnogen mənbələrlə Yer atmosferinə atılan kütləvi çirkləndiricilər bunlardır: üstünün bərk zərrəcikləri və sənaye tozu, karbon oksidləri, uçucu karbohidrogenlər və digər üzvi birləşmələr, kükürd oksidləri, azot oksidləri, fosfor birləşmələri, H₂S, NH₃, Cl, HF.

3.Karbon turşuları və onların törəmələri

Ekoloji sual-cavablar

1.Sintetik səth-aktiv maddələrin tətbiqi, xüsusilə də, yuyucu vasitələrin tərkibində nəyə gətirib çıxarır?

- SSAM və ya detergentlərin geniş tətbiqi, xüsusilə də yuyucu vasitələrin tərkibində, onların çirkab suları ilə birlikdə su tutarlarının çoxuna, o cümlədən də təsərrüfat – içməli su, su təchizatına daxil olmasına səbəb olur. Bu maddələr hal-hazırda su tutarlarının ən geniş yayılmış kimyəvi çirkləndiricilərindən hesab edilir.

2. SSAM su tutarlarına nələrlə daxildir?

- SSAM su tutarlarına məişət, sənaye və kənd təsərrüfatının çirkab su axınları ilə daxil olur. Kənd təsərrüfatında səth-aktiv maddələr pestisidlərin emulgiirləşdirilməsində istifadə olunur.

3.Səth-aktiv maddələr ekoloji hansı maddələrə aiddirlər?

- SAM ekoloji sərt maddələrə aiddirlər. Onlar çox çətinliklə təbiət mühitilə assimilyasiya olunur və su tutarlarının vəziyyətinə son dərəcə mənfi təsir edirlər, iş burasındadır ki, onların oksidləşməsinə həddindən artıq həll olunmuş oksigen sərf olunur. Bununla da bioloji oksidləşmə proseslərindən yayınırlar.

4.Detergentlər nələr üçün çox zərərliyərlər?

- Detergentlər hidrobiontlar üçün çox zərərliyərlər. Balıqlarda onlar qəlsəmə qan axınlarını və boğulmanı törədirlər. İstiqlanlı heyvanlarda biomembranların funksiyalarını pozmaqla, su mühitinin digər toksikantlarının toksiki və kanserogen təsirini gücləndirirlər.

Turşu yağışları

1.Turşu yağışları necə formalaşır?

- Turşu yağışları kükürd və azot dioksidlərinin suda həll olması zamanı formalaşır.

2.Turşu yağışlarının əsas mənbələri hansılardır?

-Turşu yağışlarının əsas mənbələri müəssisələrin energetik qurğularında, yerüstü və hava nəqliyyatında yanacaqın (kömür, mazut, benzin və s.) yanma məhsulları, kimya və metallurgiya müəssisələrinin atımları təşkil edir.

3.Turşu yağışlarının zərərli təsiri özünü nədə göstərir?

-Turşu yağışları meşələrin, xüsusilə də iynəyarpaq, deqradasiyasını törədir, əhəmiyyətli dərəcədə metalların korroziyası sürətlənir, örtüklərin, şüşələrin bütövlüyü pozulur, binalar, memarlıq abidələri dağılır.

İstixana effekti

1.İstixana effektini hansı qazlar şərtləndirir?

-İstixana effektini qeyri-simmetrik molekullu iki atomlu qazlar (CO, HCl və s.), üçatomlu qazlar (H₂O, CO₂, SO₂) və üçdən böyük atoma malik qazlar (NH₃, CH₄ və s.) törədir.

2. İstixana effektinin mahiyyəti nədən ibarətdir?

- Təmiz atmosfer İQ – şüalanma üçün şəffafdır. Amma istixana qazlarının buxarlarına malik atmosfer infraqırmızı suaları udur, nəticədə onun qızması baş verir. Ona görə, istixana qazlarını adi bağ istixanalarında şüşə örtüyə oxşatmaq olar.

3. Hansı antropogen mənbələrdən atmosfərə daha çox karbon 4-oksidi daxil olur?

- Antropogen mənbələrdən olan energetika və metallurgiya müəssisələri, habelə daxiliyanma mühərriklərindən istifadə edən nəqliyyat atmosfərə daha çox CO₂ verir.

4. İstixana effektinə əlavə töhfəni hansı qazlar verir?

- İstixana effektinə əlavə töhfəni NO₂, SO₂, NH₃, CH₄ kimi qazlar, freonlar və digər üzvi maddələr verir.

Pestisidlər

1. Pestisidlər nə vasitəsidir?

- Pestisidlər bitkiləri zərərvericilərdən və xəstəliklərdən müdafiə vasitəsidir.

2. Xlor üzvi insektisidlər hansı xassəyə malikdirlər?

- Heksaxloran və DDT suda zəif həll olub, parçalanmalara qarşı dayanıqlı olmaqla, sistemə tətbiq zamanı torpaqda on illərlə qala bilirlər.

3. Hansı insektisidlər kifayət qədər sürətlə parçalanırlar?

- Fosforüzvi insektisidlər – karbofos, fosfamid və amifos torpaqda və digər təbii mühitlərdə sürətlə parçalanırlar. Onlar effektiv təsirlərilə fərqlənirlər.

4. Hansı insektisidlər geniş istifadə olunur və nə ilə fərqlənirlər?

- Karbamid insektisidləri geniş istifadə olunmaqla, müəyyən növ həşəratlara qarşı yüksək zəhərliylə fərqlənməklə, insan üçün tamamilə zərərsizdirlər.

6. Polimerlər

Ekoloji sual-cavablar

Suyun çirklənməsi

1. Su obyektlərinə çirkləndirilmiş nələr daxil olur və nəticəsi?

- Su obyektlərinə çirkləndirilmiş məişət, sənaye məhsalı çirkab suları, güclü sellər zamanı tarlalardan yuyulan zəhərli kimyəvi preparatlar və gübrələr, çirkləndirilmiş atmosfer yağıntıları daxil olur. Çay axınları və sirkulyasiya prosesləri nəticəsində belə çirklənmələr böyük məsafələrə – yüzlərlə və hətta minlərlə kilometrə aparılır.

2. İnsan öz və antropogen fəaliyyətində sudan nədə istifadə edir?

- İnsan öz fəaliyyətində fizioloji tələbatlarının ödənilməsində, habelə antropogen fəaliyyəti zamanı işə sənaye və kənd təsərrüfatında sudan böyük miqdarda istifadə edir.

3. Su hansı halda böyük miqdarda itirilir?

- Böyük miqdarda su texnoloji proseslər zamanı geri qaytarılmadan itirilir. Bu, dayanıqlı axar şirin suyun 1%-dən çoxunu təşkil edir.

4. Sənayedə sudan hansı məqsədlər üçün istifadə olunur?

- Sənayedə sudan məhlulların hazırlanması, qızdırılma və soyudulmanın müxtəlif reaksiyaları, xammalın daşınması, məmulatların yuyulması və digər məqsədlər üçün istifadə olunur.

Ağır metallar

1. Hansı çirkləndiricilər qrupu biosferin çirklənməsində əhəmiyyət kəsb edir və miqdarı nə qədərdir?

- Ümumi «Ağır metallar» adını almış çirkləndiricilər biosferin çirklənməsində xüsusi əhəmiyyət kəsb etmişdir. Onlara Mendeleevin elementlərin dövrü sisteminin 40-dan artıq kimyəvi elementi, o cümlədən, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Sn, Hg, Pb və s. aiddir.

2. Ağır metallar biosferə necə və hansı yollarla səpələnir?

- Ağır metallar biosferə texnogen səpələnmə nəticəsində və müxtəlif yollarla daxil olur. Ən əhəmiyyətli onların qara və əlvan metallurgiyada yüksək temperatur proseslərində, sement xammalının bişirilməsində, mineral yanacağın yandırılması zamanı atılmasıdır.

3. Ağır metalların bir hissəsinin atmosfərə aerosollar şəklində texnogen atılması nəyə səbəb olur?

- Aerozollar şəklində atmosferə daxil olan ağır metalların texnogen atılmalarının bir hissəsi göyüklə məsafələrə aparılaraq qlobal çirklənmə törədir.

4. Hidrokimyəvi axınla axarı olmayan nohurlara düşən ağır metallar nəyə səbəb olur?

- Nohurlara düşən ağır metallar sularda toplanır, dibinə çökür və ikinci çirklənmə mənbəyinə çevrilə bilər.

5. Hansı ağır metallarla çirklənmə iki tərəfli avtomobil aşkar edilmişdir?

- İki tərəfli avtomobil yolu yaxınlığında yolu yaxınlığında böyük miqdarda Pb, həmçinin Zn və kadmiumla çirklənmə aşkar edilmişdir. Yol kənarında Pb anomaliyasının eni torpaqda 100 m-ə və daha artıq çatır.

6. Bitkilərin torpaqdan ağır metalları mənimsəməsi nəyə səbəb olur?

- Bitkilər torpaqdan ağır metalları mənimsəyərək, onları toxumalarda və ya yarpaqların səthlərində toplamaqla, «torpaq-bitki-heyvan-insan» zəncirində aralıq həlqəyə çevrilirlər.

Hər dərslərin sonunda şagirdlərin kimya mövzuları və ekoloji bilik və məlumatlar üzrə əldə etdikləri bilikləri ümumiləşdirilərək qiymətləndirilir.

ƏDƏBİYYAT

1. Azərbaycan Respublikasında ekoloji cəhətdən dayanıqlı sosial-iqtisadi inkişafa dair Milli Proqram. Bakı – 2003.
2. Əliyev A.Ə. Respublika Elmi Konfransının materialları. Lənkəran – 2023, s. 26-27.
3. Lətifov İ. və b. Kimya 11-ci sinif. Bakı – 2018.
4. Экология. Под ред. Тягунова Г.В. и Ярошенко Ю.Г. М., 2014.
5. Еремин В.В. и др. Химия 11-й класс. М., - 2022.
6. Садовникова Л.К. и др. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении. М., 2008.
7. Голдовская Л.Ф. Химия окружающей среды. М., 2008.